

tashkillashtirish hamda yuqori saviyada o'tkazishga nisbatan ijodiy yondashishlari pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarda ijtimoiy va huquqiy kompetensiyalarga ega bo'lish imkoniyatini oshiradi.

Tadqiqot xulosalariga tayangan holda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy-huquqiy me'yorlarga hurmat hissini shakllantirish samaradorligini oshirish yuzasidan quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

-boshlang'ich sinf tarbiya fanini o'tishda amaliy tajribalarga alohida e'tibor qaratish, ya'ni imkoniyat darajasida mazkur darslarni sinf xonasida emas, mavzuga mos obyektlarda tashkil etish;

-Milliy dastur asosida yaratilgan Tarbiya fanlari dasturiga qo'shimcha ravishda "Mashq daftari" ishlab chiqish;

-boshlang'ich sinflarda tarbiya fanidan dars beradigan o'qituvchilar uchun maxsus kurslar tashkil etib, unda xorijiy tajribalarga asoslangan holda treninglar olib borish uchun dasturlar tayyorlash;

-tarbiya darslari mazmuni asosida sinfdan tashqari tadbirlarni tashkil etish orqali o'quvchilarda ijtimoiy-huquqiy kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar tayyorlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ergashovna S.G., Choriyevna A.N. Use of Advanced Foreign Experiences in Increasing the Efficiency of Classroom and Out-of-Class Lessons. Texas Journal of Medical Science, 2023.
2. Fayzullayevich F.K. Modern Methods and Approches of Assessing Knowledge and Skills in Information Technology Classes //JournalNX. – T. 6. – №. 06. – C. 107-111.
3. Khojaoglu T., Ergashovna E.G. - International Journal of Culture and Modernity, 2022. The Practical Importance of Using the Scientific Heritage of the Eastern Thinkers in the Education of the Young Generation.
4. Saidova G.E. - PEDAGOGS jurnali, 2022. PIRLS–BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINING BAHOLASH DASTURIDA ISHTIROK ETISHI.
5. Саидова Г., Авлиёкулова Н. - Общество и инновации, 2022. Boshlang'ich sinflarda o'quv jarayonini zamonaviy, innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish.
6. Саидова Г., Авлиёкулова Н. - Общество и инновации, 2022/4/28. Boshlang'ich sinflarda o'quv jarayonini zamonaviy, innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish.
7. Саидова Г., Каххорова А. - Общество и инновации, 2022/5/15. Xalq og'zaki ijodi orqali o'quvchilarda ma'naviy tarbiyani shakllantirish.
8. SaidovaG. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MODULLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-PEDAGOGIK ASOSLARI ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 2023/1/31.
9. Саидова М. Во'лаjak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish imkoniyatlari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 101-104.

TALABALARNING PRAGMATIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING METODIK MODELII

Adizova Nodira Baxtiyorovna

BDPI dotsenti

Annotasiya. Maqolada talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda tasavvurni rivojlantirish usullarining ahamiyati bayon qilingan.

Kalit so'zlar: tafakkur, kreativ tafakkur, kreativ faoliyat, temperament.

Har qanday uslubiy model pedagogik maqsadlarga erishish uchun bir qator xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Uning birinchi xususiyatini iyerarxik sifatida ajratib ko'rsatish odatiy holdir. U modelning ba'zi elementlarini boshqalarga bo'ysunishni o'z ichiga oladi, ularni tartibga soladi. Uslubiy modelning yana bir xususiyati uning yaxlitligidir. Bunday holda, model bir nechta komponentlardan tashkil topgan tizimning bir turi sifatida qaraladi. Ushbu tarkibiy qismlarning o'zaro bog'liqligi strukturaviy xususiyatda namoyon bo'ladi. Uslubiy modellarning alohida xususiyati ko'plikdir, bu modelning bir xil iyerarxik darajasida bir nechta elementlarning mavjudligini nazarda tutadi. Uslubiy modellarning oxirgi xususiyati esa

izchillikdir. Bu xususiyat modelning yagona, uyushgan va samarali tizim sifatida ishlashida namoyon bo'ladi

Uslubiy modelga xos xususiyatlarni ko'rib chiqib, biz uslubiy model haqida quyidagi tushunchani taklif qilishimiz mumkin: *tuzilgan o'quv kursida ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari uchun tashkiliy-pedagogik ko'rsatmalar to'plami*.

Har xil turdagi modellar mavjud. Agar tarixga murojaat qilsak, eng qadimgi ta'lim modellaridan biri an'anaviy ta'lim modelidir. Bu modelning mohiyati shundan iboratki, o'qituvchi bilimlarni bevosita o'quvchiga beradi. Ushbu model o'qituvchini markazga qo'yadi va talabalar o'qituvchi taqdim etgan ma'lumotni passiv qabul qiluvchi sifatida harakat qilishadi. O'qituvchi o'z sohasining mutaxassisi sifatida mazmunning o'quvchilar tomonidan qanday o'zlashtirilishini nazorat qiluvchi zo'r ma'ruzachi ham bo'lishi kerak. Ushbu modelning afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Bir tomondan, an'anaviy model ma'lumotni o'qituvchidan talabalarga to'g'ridan-to'g'ri uzatish uchun juda qulaydir. Boshqa tomondan, bunday model o'rganishning faqat bitta turiga asoslangan – materialni, asosan, eshitish yoki takroriy eslatmalar bilan yodlash. Bu talabani eshitishdan ko'ra ko'proq kinestetik, vizual, raqamli bo'lgan bir qator holatlarda uning cheklovlari va samarasizligini ko'rsatadi.

Bixeviorizm nazariyasi o'rganishning xulq-atvor modelini qurish uchun asosdir. Ushbu modelga amal qiluvchi mutaxassislar o'quvchilarning xatti-harakatlaridagi o'zgarishlar tugallangan mashg'ulotning ko'rsatkichi deb hisoblashadi. Materialni xulq-atvor assimilyatsiya qilishni o'rgatish modeli shartli refleksning natijasidir. Shartli refleksning asosi shundan iboratki, kerakli javob uchun mukofot mustahkamlovchi rolini o'ynaydi va kerakli javobning takrorlanish ehtimolini oshiradi. Kuchaytirish bixevioristik yondashuvning asosidir. Istalgan xatti-harakatlarning har bir misolida doimiy mustahkamlash xatti-harakat joriy etilayotganda foydalidir. Istalgan xatti-harakat o'rnatilgandan so'ng, intervalgacha mustahkamlash xatti-harakatni saqlaydi. Xulq-atvor yondashuvlari, ko'pincha, vazn yo'qotish, chekishni tashlash, qat'iylikni oshirish va tashvishlarni kamaytirish dasturlarida qo'llaniladi. Istalgan xatti-harakatlarni zudlik bilan va doimiy ravishda mukofotlash va istalmagan xatti-harakatlarni mukofotlamaslik muhimligi o'rganishga bixevioristik yondashuvning muvaffaqiyati uchun juda muhimdir. Ta'lim kichik bosqichlarga bo'linadi, shunda inson muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin.

Kognitiv ta'lim nazariyotchilari o'rganish ichki jarayon bo'lib, unda ma'lumotlar kognitiv yoki intellektual tuzilishga birlashtiriladi yoki o'z ichiga oladi. O'rganish axborotni ichki qayta ishlash orqali sodir bo'ladi. Kognitiv nuqtai nazardan, yangi ma'lumotlarning qanday taqdim etilishi muhim ahamiyatga ega. Ta'limning birinchi yoki kognitiv bosqichida o'quvchi vazifa nima ekanligini va harakatlar ketma-ketligi haqida umumiy tasavvurni bilib oladi. O'qitishning ikkinchi yoki qat'iy bosqichida talaba topshiriqni bajarish uchun ko'nikmalarga ega bo'la boshlaydi. Jismoniy vazifaning to'liq yoki qismlarga bo'linib o'rganilishi uning murakkabligiga bog'liq. Misol uchun, qon bosimini o'lchashni o'rganish qiyin ishdir. Talaba qon bosimi o'lchagichni jismoniy manipulyatsiya qilishni o'rganishi, qon bosimi tovushlarini eshitishni va bu tovushlarning ma'nosini tushunishni o'rganishi kerak. Bu vazifalarning har biri alohida mashq sifatida, keyin esa birlashtirilishi mumkin. O'rganishning so'nggi bosqichida, avtomatik bosqichda bemor o'ziga bo'lgan ishonch va topshiriqni bajarishda ko'proq malakaga ega bo'ladi.

Gumanistik ta'lim nazariyotchilari o'rganishni butun shaxsning funksiyasi sifatida ko'rib chiqadilar va agar kognitiv va affektiv sohalar ishtirok etmasa, o'rganish amalga oshirilmaydi, deb hisoblashadi. Insonning o'z taqdirini o'zi belgilash qobiliyati gumanistik nazariyaning muhim qismidir. Misol uchun, miyokard infarkti bo'lgan bemorlarga davolanishni shaxsiy nazorat qilish tuyg'usini tiklashga yordam berish uchun gumanistik nazariyadan foydalaniladi.

Ta'limning yana bir modeli konstruktivizmdir. Ushbu model birinchi navbatda talabalarga qaratilgan. Ular bilim olib, ulardan ma'lum bir tizim tuzadilar, uning elementlarini o'zlarining kasbiy maqsadlarida qo'llaydilar. Ushbu modeldagi o'qituvchining roli har bir o'quvchining xususiyatlari va maqsadlarini hisobga olgan holda o'quv materialini o'zgartirish va moslashtirishdan iborat. Shuni ham ta'kidlash joizki, o'qituvchi faqat o'quvchilarga

rahbarlik qiladi, izlanish va tadqiqot orqali o'rganishni rag'batlantiradi. Ta'limning konstruktivistik modelida materialni o'qitishning tuzilishi ham muhim ahamiyatga ega: kamroq murakkabdan murakkabroq. Bunday yondashuv talabalar uchun rag'batlantiruvchi omil bo'lib xizmat qilishi kerak. O'rganish misollarni kuzatish va ularni takrorlash, haqiqiy materialga qandaydir taqlid qilish orqali sodir bo'ladi.

Bugungi kunda eng ommabop ta'lim modellaridan biri muammoli ta'lim modelidir. Bunday ta'lim modeli o'quv jarayonida o'quvchilarning avtonomiya darajasini oshirish uchun mo'ljallangan. Modelning mohiyati o'quvchilardan yechim talab qiladigan muayyan muammoli vaziyatni yaratishdan iborat.

Hozirgi vaqtda keng qo'llaniladigan yana bir model dasturlashtirilgan ta'limdir. Ushbu turdagi mashg'ulotlar o'quvchilar tomonidan oldindan belgilangan algoritmgga rioya qilgan holda aniq bosqichma-bosqich harakatlarni o'z ichiga oladi. Bu erda o'qituvchining vazifasi topshiriqlarning to'g'riligini va kerakli tuzatishlarni tekshirishdan iborat.

Bugungi kunda yana bir mashhur ta'lim modeli – bu loyihaga asoslangan ta'lim modeli. Ushbu turdagi model boshqalardan jamoaviy ish mavjudligi bilan ajralib turadi, chunki uma'lum bir loyiha bo'yicha guruhlarda ishlashi kerak. Ushbu turdagi treninglar orqali boshqa muhim muloqot qobiliyatlari, masalan, rollarni taqsimlash, murosaga erishish va to'g'ri qaror qabul qilish amalga oshiriladi. Ushbu turdagi o'rganish modeli haqiqiy hayot holatlariga juda yaqin.

Vazifalaridan biri korpus texnologiyalaridan foydalangan holda pragmatik kompetentsiyani shakllantirishning samarali uslubiy modelini yaratish bo'lgan ushbu dissertatsiya tadqiqoti doirasida o'z ta'lim modelini yaratish uchun metodologik asoslarni, zarur shartlarni, shuningdek tadqiqotning asosiy maqsadini aniqlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azimova I., K.Mavlonova "Ona tili va o'qish savodxonligi" 1-sinf 1,2-qism. – Toshkent, 2001. Safety and Stability (2660-9630) 14 (2022): 153-157.
2. Adizova Nodira. "Nominal description of the Bukhara". Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2.11 (2021): 330-335.
3. Адизова, Нодира. "Mikrotoponimlar tasnifi (Buxoro viloyati misolida)". Общество и инновации 3.3/5 (2022): 128-132.
4. Adizova Nodira and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH" E Conference Zone. 2023.
5. Адизова Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ". BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 513-516.
6. Adizova Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI". Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 2.2 (2022).
7. Адизова Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШНИНГ БИР УСУЛИ". Scientific progress 2.7 (2021): 1003-1009.
8. Bakhtiyorovna, Nigora Adizova, and Nodira Adizova Bakhtiyorovna. "Anvar obidjon is a children's poet". Middle European Scientific Bulletin.
9. Bakhtiyorovna Adizova Nodira and Boymuradova Sadoqat. "Use Foreign Experience to Improve the Reading Literacy of Primary School Students". Spanish Journal of Innovation and Integrity 5 (2022): 306-309.
10. Bakhtiyorovna Adizova Nodira and Jamolova Lyubat Ilkhomovna. "Таълим Муассасаларида Таълим-Тарбия Жараёнларида Интерфаол Методлардан Фойдаланишнинг Ҳозирги Кундаги Ҳолати". Spanish Journal of Innovation and Integrity 5 (2022): 330-333.
11. Bakhtiyorovna A. N. and A.N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district". Middle European Scientific Bulletin 4 (2020): 41-43.
12. Baxtiyorovna Adizova Nodira and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARN TASHKIL QILISH – TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA". PEDAGOGS jurnali 1.1 (2022): 52-53.

13. Bakhtiorovna Adizova Nodira and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY". BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 296-298.

14. Baxtiyorovna Adizova Nodira. "Boshlang'ich Sinf Ona Tili Va O'Qish Savodxonligi Darslari Samaradorligini Ta'minlovchi Integratsion Yondashuv Metodikasi". Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. 2023.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPETENCIES

Dzhamashova Gulnur Ablakhatovna

Master teacher of the department "Pedagogy" Shymkent University, Shymkent Kazakhstan

Dzhumaev Mamanazar Irgashevich professor

Tashkent State Pedagogical University after Nizami

Abstract: *we consider the student as a subject of management of the process of mastering knowledge on the use of information technologies, and we consider management not as an influence of the teacher on the student, but as an interaction between the teacher and the student. According to our interpretation, management of the process of forming the readiness of the future teacher to use information technologies in professional activities consists in the implementation of the transformation of the student from an object to a subject of management. The formed readiness of a student to use information technologies in their activities is a self-managed activity, so we define the pedagogical conditions under consideration by the teacher and the student at the level of self – management, as the presence of management.*

Keywords: *Information, Telecommunications, traditional education.*

Today, the ability to use information and telecommunications technologies is considered in proportion to the reading and writing skills required for every member of society. In this regard, the knowledge and skills acquired by future specialists in this direction will allow us to determine the ways of development of society in the future. Therefore, informatization of Education requires real changes in the work of teachers by introducing new requirements for their professional qualities and levels of training. Teachers do not need to be specialists in the field of programming, as it is performed by a specialist who has received professional training in accordance with this specialty, but a teacher is required to understand the basics of programming and understand the essence of the programmer's work.

And when implementing such requirements, there is a need to determine the pedagogical conditions for the formation of students' readiness to use information technologies. Modernity is the time of Information Technology. Achievements of scientific and technological progress are widely introduced and used in almost all spheres of our society. The education system does not go beyond the modern trends in society, but uses almost all positive changes in accordance with its purpose and as needed. At the same time, new innovative teaching technologies are being introduced into the education system. The education system is engaged in the preparation of resources that form and develop society, make changes, and therefore must be constantly improved. "I don't know", he said. we are witnessing the implementation of measures. "In the address of the head of State" "New Kazakhstan in the new world" "it is necessary to achieve the provision of high – quality educational services at the level of world standards throughout the country", "the seventh subparagraph of the eighteenth direction of the address reads: "the task is to create specialized educational areas aimed at information technologies and new forms of information dissemination", as well as in the third subparagraph of the seventeenth direction" - it is necessary to develop the practice of online learning and create educational television in the country, it is noted that today the education system needs to be based on new pedagogical technologies and the widespread use of information tools. In the traditional education system, the main goal of professional educational institutions that train